
SÍNDROME PÓS-COVID-19: SCOPING REVIEW

Ciências da Saúde, Edição 121 ABR/23 / 17/04/2023

POST-COVID-19 SYNDROME: SCOPING REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7840606

Carine Vitória Lemes Ferreira¹

Esther Sampaio Fontenele²

Darlene Andrade Oliveira³

Daislaine de Jesus Lima⁴

Kellyanne Pessoa Lima⁵

Maria Ramonielly Feitosa Rodrigues Carvalho⁶

Mirian Santos Silva Conceição⁷

Alexandre Gois dos Santos⁸

Milene dos Santos Basilio de Oliveira⁹

Gleison Lucas Santos do Nascimento¹⁰

Douglas de Oliveira Subrinho¹¹

Elder santos freiras¹²

Ana Beatriz de Melo Calado¹³

Gabriele Lopes do Rosário¹⁴

Érica Motta Moreira de Souza¹⁵

Carlos Henrique Nunes Pires¹⁶

RESUMO

Introdução: A síndrome respiratória aguda grave coronavírus 2 além de causar a doença aguda de COVID-19, após a recuperação pode deixar sintomas persistentes, ou seja, a síndrome pós-COVID-19 (PCS), também conhecida como longo COVID-19, comumente usados para descrever sintomas crônicos da infecção por SARS-CoV-2. A PCS é definida como a persistência dos sintomas por mais de 12 semanas após a infecção pelo vírus. **Objetivo:** Tem-se como objetivo deste estudo identificar os principais sintomas crônicos de longo prazo do COVID-19 que persistem por meses após a infecção. Além disso, busca-se entender a semelhança da PCS com a ME/CFS. **Metodologia:** Trata-se de um estudo de Scoping Review, de acordo com a metodologia de revisão proposto pelo Instituto Joanna Briggs. A amostra final totalizou em 08 estudos selecionados. A revisão de escopo foi realizada a partir das seguintes questões de pesquisa: Quais são os principais sintomas crônicos adquiridos após infecção por COVID-19? Está realmente associado com a síndrome da fadiga crônica/encefalomielite miálgica? **Resultados:** Identificaram-se que não há uma diferença significativa nas características clínicas/inflamatórias entre a PCS e ME/CFS. Entre os principais sintomas incluem fadiga, mal-estar pós-esforço, comprometimento cognitivo, distúrbios do sono, tontura, dor e alterações de humor em ambos os grupos. Evidenciou-se também que a duração média dos sintomas após COVID-19 foi maior na presença de outras comorbidades prévia à infecção. São mais frequentes em mulheres do que em homens. **Conclusão:** Destarte, esta revisão de escopo respondeu ao longo da pesquisa as questões norteadoras supracitadas. A persistência de sintomas de longo prazo em alguns pacientes com COVID-19 abriu uma nova linha de pesquisa sobre os mecanismos subjacentes à ME/CFS. Esta revisão avalia a qualidade dos estudos de maneira minuciosa e fornece informações valiosas sobre as evidências.

Palavras-chave: Síndrome Pós-COVID-19 Aguda; COVID de Longo Curso; Síndrome de Fadiga Crônica/ Encefalomielite Miálgica.

ABSTRACT

Introduction: Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 in addition to causing the acute illness of COVID-19, after recovery can leave persistent

symptoms, that is, the post-COVID-19 syndrome (PCS), also known as long COVID-19, commonly used to describe symptoms of SARS-CoV-2 infection. PCS is defined as the persistence of symptoms for more than 12 weeks after a virus infection. **Objective:** The aim of this study is to identify the main affected long-term symptoms of COVID-19 that persist for months after an infection. In addition, we seek to understand the similarity between PCS and ME/CFS.

Methodology: This is a Scoping Review study, in accordance with the review methodology proposed by the Joanna Briggs Institute. The final sample totaled 08 selected studies. A scoping review was performed based on the following research questions: What are the main inflammatory symptoms acquired after COVID-19 infection? Are you really associated with chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis? **Results:** It was identified that there is no significant difference in the characteristics/inflammatory between PCS and ME/CFS. Among the main symptoms include fatigue, post-exertion malaise, cognitive impairment, sleep disturbances, disability, pain and mood changes in both groups. It was also evident that the average duration of symptoms after COVID-19 was longer in the presence of other comorbidities prior to the infection. They are more common in women than in men. **Conclusion:** Thus, this scope review responded throughout the research to the aforementioned guiding questions. The persistence of long-term symptoms in some COVID-19 patients has opened up a new line of research into the switches underlying ME/CFS. This review thoroughly assesses the quality of the studies and provides valuable insight into the evidence.

Keywords: Acute Post-COVID-19 Syndrome; Long Haul COVID; Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis.

1. Introdução

A síndrome respiratória aguda grave coronavírus 2 (SARS-CoV-2), ficou conhecida como o novo coronavírus, surgiu em Wuhan na China em 2019, em meados de março de 2020 atingiu níveis de infecção pandêmica mundial, com impactos na vida social, econômica e nos sistemas de saúde, sendo declarada, portanto, como emergência de saúde pública de interesse internacional pela Organização

Mundial da Saúde (OMS). A doença aguda por coronavírus 2019 (COVID-19) causou muitos casos de pneumonia e levou a várias complicações, como insuficiência respiratória e de múltiplos órgãos (Salzberger *et al.*, 2021). Segundo a OMS o COVID-19 causou 3,97 milhões de mortes e mais de 183 milhões de casos confirmados impactando a vida e a saúde de milhões de pessoas em todo o mundo. Dentre os sintomas da COVID-19 incluem: falta de ar, tosse, mialgias, distúrbios do paladar e do olfato, fadiga, febre, calafrios e, menos comumente, rinite, sintomas gastrointestinais, comprometimento cognitivo, distúrbios do sono, sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, dores musculares, dificuldades de concentração e dores de cabeça (Preda-Naumescu *et al.*, 2021).

Além da doença aguda de COVID-19, após a recuperação pode deixar sintomas persistentes, ou seja, a síndrome pós-COVID-19 (PCS), também conhecida como longo COVID-19, comumente usados para descrever sintomas crônicos da infecção por SARS-CoV-2. A PCS é definida como a persistência dos sintomas por mais de 12 semanas após a infecção pelo vírus. Os sintomas persistentes após a infecção são reconhecidos também como sintomas longos de COVID ou sequelas pós-agudas de COVID-19. Dentre os sintomas mais comuns relatados em estudos estão a fadiga crônica (FC) e a dispneia (ou seja, falta de ar) (Szewczykowski, *et al.*, 2022). Além disso, os sintomas persistentes devido à disfunção de múltiplos órgãos podem incluir deficiências neurocognitivas (nevoeiro cerebral, perda de atenção), sintomas autonômicos (dor no peito, palpitações, taquicardia), problemas gastrointestinais, problemas musculoesqueléticos (mialgia), disfunção do olfato e paladar, tosse, dor de cabeça e perda de cabelo (Fernández-De-Las-Peñas *et al.*, 2021).

Embora muitas pessoas se recuperam da infecção por COVID-19, é provável que desenvolvam a PCS, com sintomas persistentes semelhantes aos da encefalomielite miálgica / síndrome da fadiga crônica (ME/CFS) após a alta hospitalar persistindo por meses após a infecção, condição esta potencialmente comórbida. Desta forma, a infecção prolongada pode afetar múltiplos órgãos, incluindo os sistemas respiratório, cardiovascular, neurológico, gastrointestinal e musculoesquelético (Tenforde *et al.*, 2020). No entanto, os mecanismos subjacentes ao PCS e ME/CFS permanecem obscuros.

Tem-se como objetivo deste estudo identificar os principais sintomas crônicos de longo prazo do COVID-19 que persistem por meses após a infecção. Além disso, busca-se entender a semelhança da PCS com a ME/CFS.

2. Metodologia

Trata-se de um estudo de Scoping Review, de acordo com a metodologia de revisão proposto pelo Instituto Joanna Briggs (Aromataris, 2017). Este método visa mapear, sintetizar e disseminar os principais conceitos de uma área temática, fornecendo uma visão descritiva dos estudos revisados. Neste estudo, a revisão de escopo foi realizada a partir das seguintes questões de pesquisa: Quais são os principais sintomas crônicos adquiridos após infecção por COVID-19? Está realmente associado com a síndrome da fadiga crônica/encefalomielite miálgica?

A revisão foi construída seguindo as seguintes etapas: 1. elaboração das questões norteadoras de pesquisa e definição dos descritores de busca; 2. pesquisa bibliográfica em bases de dados; 3. leitura dos títulos e resumos dos artigos para seleção de acordo com os critérios de inclusão e exclusão; 4. leitura na íntegra dos estudos selecionados que respondiam à questão norteadora e mapeamento dos dados; 5. análise crítica dos resultados; 6. apresentação dos principais resultados.

Neste sentido, o levantamento dos dados bibliográficos foi realizado na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), obtendo-se dados das bases MEDLINE e LILACS, com os descritores: Síndrome Pós-COVID-19 Aguda; COVID de Longo Curso; Síndrome de Fadiga Crônica/ Encefalomielite Miálgica da base de Descritores em Ciências da Saúde (DecS). Junto aos descritores foram empregados os termos booleanos: AND, OR e NOT para obter resultados de pesquisa mais precisos e relevantes (Santos, 2007; JBI, 2014).

Dos estudos encontrados, foram incluídos estudos nos idiomas inglês, espanhol e português; com abordagem quantitativa, qualitativa e quanti qualitativa. Consideraram-se apenas artigos publicados no período de 2021 a 2023.

Dos 73 estudos encontrados, após leitura exhaustiva dos títulos e resumos dos artigos, 40 foram selecionados por preencherem os critérios de inclusão estabelecidos. Entre os selecionados, 32 foram excluídos por estarem por não contemplarem em sua totalidade o tema. Os 08 estudos restantes foram analisados e incluídos na pesquisa. Nesta revisão, a amostra final totalizou em 08 estudos selecionados. O processo de busca e seleção dos estudos desta revisão está apresentado no fluxograma (Figura 1), conforme recomendações do JBI e seguindo o checklist do *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA).

Figura 1. Fluxograma de seleção de estudo e processo de inclusão

Fonte: Elaboração própria

3. Resultados e discussão

Diante dos 73 artigos identificados em busca na literatura, foram selecionados 8 para compor a pesquisa. A seguir no Quadro 1, está apresentado, em resumo, os estudos analisados destacando autores, ano de publicação, objetivos, os respectivos desfechos e país do estudo.

Quadro 1. Estudos encontrados conforme ano de publicação, autoria, título, objetivo, conclusão e país do estudo.

Autor/Ano de publicação	Título	Objetivo	Desfechos da pesquisa	País
MAZURKIEWICZ et al., 2023	Evolução da fadiga em pacientes previamente hospitalizados por COVID-19.	Avaliar o curso oportuno da fadiga e seus possíveis preditores em pacientes previamente hospitalizados devido à infecção por SARS-CoV-2.	A maioria dos pacientes previamente hospitalizados devido ao COVID-19 sofre de fadiga > 12 semanas após o início da infecção. A presença de fadiga é predita pelo sexo feminino e – apenas para a fase aguda – idade.	Polónia
SPINICCI et al., 2022	A infecção com variantes de SARS-CoV-2 está associada a diferentes fenótipos longos de COVID.	Investigar as características de pacientes pós-COVID-19 avaliados 4 a 12 semanas após a alta do Hospital Universitário Careggi, Florença, Itália, durante um período de 12 meses.	Os achados confirmaram a falta de ar e a fadiga crônica como as manifestações prolongadas de COVID mais frequentes, enquanto o sexo feminino e o curso grave da COVID-19 foram os principais fatores de risco para o	Itália

			desenvolvimento de sintomas persistentes.	
LV et al., 2022	Abordagem de bioinformática e biologia de sistemas para identificar a ligação patogenética de Long COVID e Encefalomielite Miálgica/Síndrome de Fadiga Crônica.	Descobrir os mecanismos de ME/CFS associados ao Long COVID, genes comuns das doenças acima mencionadas foram localizados em bancos de dados reconhecidos, com base nos quais a patogênese molecular comum e potenciais drogas terapêuticas foram previstas.	Este estudo revelou redes comuns de interação gênica de Long COVID e ME/CFS e previu potenciais medicamentos terapêuticos para a prática clínica. Nossas descobertas ajudam a identificar o potencial mecanismo biológico entre Long COVID e ME/CFS.	Ch
DONNACHIE et al., 2022	Incidência da síndrome pós-COVID e sintomas associados em atendimento	Estimar a incidência do tratamento da síndrome pós-COVID no	Demonstram uma incidência moderadamente alta de síndrome pós-COVID 2 anos	Alc

	<p>ambulatorial na Baviera, Alemanha: um estudo de coorte retrospectivo usando dados de sinistros coletados rotineiramente.</p>	<p>contexto de atendimento ambulatorial na Baviera, Alemanha, e estabelecer se os diagnósticos relacionados ocorrem com mais frequência do que em pacientes sem histórico conhecido de COVID -19.</p>	<p>após o diagnóstico de COVID-19. Há uma necessidade urgente de encontrar soluções eficientes e eficazes para ajudar pacientes com dispneia, fadiga, comprometimento cognitivo e perda do olfato. Diretrizes e algoritmos de tratamento, incluindo critérios de encaminhamento e terapia ocupacional e fisioterapia, requerem implementação rápida e coerente.</p>	
<p>RETORNAZ et al., 2022</p>	<p>Consequências neuromusculares a longo prazo do SARS-Cov-2 e suas semelhanças com a encefalomielite miálgica/síndrome da fadiga crônica: resultados do</p>	<p>Investigar se há alterações semelhantes da onda M induzidas por exercício ocorrem em pacientes com COVID-</p>	<p>Revelou-se altas semelhanças clínicas e biológicas entre COVID longo e ME/CFS e apoiam a hipótese de que a infecção por SARS-Cov-2 pode</p>	<p>Fr</p>

	<p>estudo retrospectivo CoLGEM.</p>	<p>longo. Os dados foram comparados a um grupo de pacientes ME/CFS com histórico de infecção grave, selecionados antes da pandemia de COVID.</p>	<p>causar sintomas de ME/CFS.</p>	
<p>CHUDZIK et al., 2022</p>	<p>Características clínicas e fatores de risco do longo COVID: uma análise retrospectiva de pacientes do registro STOP-COVID do estudo PoLoCOV.</p>	<p>O objetivo deste estudo foi determinar a prevalência da síndrome de COVID longo e os principais sintomas, entre pacientes afiliados ao registro STOP-COVID, que representam as manifestações clínicas mais comuns da</p>	<p>As manifestações clínicas mais comuns foram fadiga crônica, cefaléia, tosse e confusão mental. O curso grave da doença, a duração dos sintomas de COVID-19 e o sexo feminino aumentaram o risco de síndrome de COVID-19. A obesidade é um fator de risco independente para fadiga crônica persistente, assim como fadiga</p>	<p>Po</p>

		síndrome de COVID longo.	significativa durante a fase aguda do COVID-19.	
TOKUMASU et al., 2022	Características clínicas da encefalomielite miálgica/síndrome de fadiga crônica (ME/CFS) diagnosticada em pacientes com COVID longo.	O objetivo deste estudo foi elucidar as características detalhadas de ME/CFS em pacientes com COVID longo.	A taxa de prevalência de ME/CFS e as sequelas características na longa condição de COVID foi 16,8%. Pacientes com ME/CFS tiveram condições mais graves na fase aguda do COVID-19.	Ja
MIRANDA et al., 2022	Síndrome longa do COVID-19: um estudo longitudinal de 14 meses durante os dois primeiros picos epidêmicos no Sudeste do Brasil.	Estabelecer a prevalência de sintomas prolongados de COVID e sua correlação com idade, comorbidades pré-existentes e evolução da infecção aguda.	Pacientes mais velhos tendem a ter sintomas mais graves, levando a um período pós-COVID-19 mais longo. A presença de sete comorbidades foi correlacionada com a gravidade da infecção, e a própria gravidade foi o principal fator que determinou a duração dos	Br

Fonte: Elaboração própria

Pouco mais de três anos após a pandemia mundial da COVID-19, e por conseguinte, a PCS provou ser um problema sério para a saúde pública e muito persistente durante a recuperação da infecção. Agora, há evidências crescentes que comprovam ser uma doença multifatorial, muitas vezes há danos a várias outras estruturas vitais do corpo, levando a uma série de sintomas. Dentre as condições patológicas pós-COVID-19 analisadas nesta pesquisa, inclui-se alterações nos sistemas imunológico, cardiovascular, metabólico, gastrointestinal, nervoso e autônomo, sendo que os mais predominantes e duradouros foram relacionados às funções respiratórias e neurológicas com duração de até 14 meses (Sukocheva *et al*, 2021).

É caracterizada por uma variedade de sintomas debilitantes, incluindo fadiga crônica, dispneia, nevoeiro cerebral, mal-estar pós-esforço, insônia, distúrbios visuais, cefaléia, tosse, confusão mental, problemas de concentração, memória, distúrbios olfativos e/ou gustativos, juntos esses sintomas graves foram chamados de “Long-COVID”, no mais, a maioria dos pacientes apresentava 2 a 3 sintomas ao mesmo tempo (Lu Y *et al*, 2020; Mazurkiewicz *et al*, 2023; Spinicci *et al*, 2022; Donnachie *et al*, 2022; Chudzik *et al*, 2022; Miranda *et al*, 2022).

Há evidências significativas que declaram a ocorrência de pelo menos um sintoma persistente em pacientes pós-COVID-19, em um estudo realizado com pacientes após a internação por COVID-19, 75% relataram o episódio de pelo menos um sintoma até três meses após a recuperação da infecção, sendo os mais comuns: dispneia, tosse, fadiga e dificuldade para dormir. Outrossim, apontaram também que o sexo feminino foi correlacionado a um alto risco de sintomas crônicos pós-COVID-19, mais frequentemente a fadiga crônica, não associada ao esforço e persistindo mesmo após o repouso (Spinicci *et al*, 2022; Huang *et al*, 2021).

Em outro estudo sobre a prevalência de fadiga crônica dentro de 4, 4-12 e > 12 semanas após COVID-19, foi de 76,96%, 75,49% e 66,17%, respectivamente. A frequência dos sintomas de fadiga crônica diminuiu dentro de > 12 semanas após o início da infecção, segundo Mazurkiewicz *et al*, 2023. A duração média dos sintomas após COVID-19 foi maior na presença de sete comorbidades: hipertensão arterial crônica, diabetes, cardiopatia, câncer, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal crônica doença e fumante ou alcoólatra (Miranda *et al*, 2022).

Quadro 2. Descrição dos sintomas encontrados no estudo da síndrome pós-COVID-19 classificados por sistemas.

1. Sintomas respiratórios	Tosse
	Dispneia
2. Sintomas cardiovasculares	Dor no peito
	Opressão
	Palpitações
3. Sintomas neurológicos	Dor de cabeça
	Distúrbios visuais
	Tontura
	Zumbido
	Perda de paladar e/ou olfato
	Transtornos do sono (insônia)
	Parestesia
	Dores musculares

4. Sintomas gastrointestinais	Sintomas cognitivos: -Confusão mental;-Nevoeiro cerebral-Problemas de memória;-Problemas de concentração.
	Sintomas psiquiátricos -Ansiedade;-Depressão.
	Dor abdominal
	Náusea
	Diarreia
	Anorexia
	Fadiga
	Mal-estar pós-esforço
	Febre
5. Sintomas sistêmicos	Dor
	Artralgia
	Dor de ouvido e garganta

Fonte: Elaboração própria

Agora, há evidências crescentes que os sintomas da PCS são compartilhados ou semelhantes aos sintomas descritos em pacientes com ME/CFS, uma doença heterogênea intratável, que exerceu uma influência não desprezível em milhões de pessoas em todo o mundo. A ME/CFS é uma condição grave caracterizada por exaustão neuroimune pós-esforço (PENE) acompanhada por distúrbios neurológicos, imunológicos, gastrointestinais (GI) e mitocondriais (Carruthers, 2011).

Em um estudo observacional retrospectivo ColGEM (Covid LonG Encéphalomyélite Myalgique) comparou 59 pacientes com PCS e 55 pacientes

com ME/CFS, relataram que a frequência dos sintomas de fadiga, mialgia, problemas de sono, disfunção cognitiva e mal-estar pós-esforço, bem como a magnitude das alterações da onda M (consiste na gravação de ondas M no músculo reto femoral em repouso para identificar e caracterizar alterações neuromusculares em pacientes com fadiga crônica) induzidas pelo exercício foram as mesmas nos dois grupos. Desta forma, as principais características da PCS compartilham semelhanças notáveis com a ME/CFS (Retornaz *et al*, 2022).

Ademais, Tokumasu *et al* (2022) encontrou um resultado semelhante, a prevalência de ME/CFS revelou ser de 16,8% em pacientes com PCS de uma clínica pós-tratamento COVID-19. Mostrou também que os pacientes com ME/CFS tiveram condições mais graves na fase aguda do COVID-19.

Ademais, pessoas com COVID-19 aguda e com ME/CFS têm mecanismos patológicos semelhantes, como desequilíbrio redox, inflamação sistêmica e neuroinflamação, metabolismo energético prejudicado e estado hipometabólico (Paul, 2021). Outro resultado semelhante encontrou os genes comuns entre PCS e ME/CFS. Ainda mostraram semelhanças relativas em infecção, neuroinflamação, disfunção metabólica energética e função imunológica prejudicada por uma série de análises de bioinformática entre PCS e ME/CFS (Lv *et al*, 2022).

Outrossim, Kedor (2021) fornece evidências de que os pacientes após COVID-19 desenvolvem uma síndrome crônica que atende aos critérios diagnósticos de ME/CFS em um subconjunto. Em seu estudo observacional prospectivo apresentando quase metade dos pacientes com PCS 6 meses após a infecção preencheram os critérios diagnósticos de ME/CFS, tornando-se claro que as características da PCS podem ser semelhantes às descritas ME/CFS, síndrome da doença pós-SARS e várias outras síndromes de estresse crônico que têm sido associados à hipocortisolemia.

Por fim, vale ressaltar que os distúrbios neurológicos como o comprometimento cognitivo, disfunção autonômica, dor alterada, percepção sensorial, distúrbios do sono, níveis de depressão, estresse percebido, sofrimento emocional e os

sintomas gastrointestinais, incluindo dor abdominal, náusea, constipação e diarreia associados a alterações na motilidade (nas quais a atividade dos nervos e músculos do trato gastrointestinal é prejudicada) e disbiose (bactérias intestinais desequilibradas) são essenciais para o diagnóstico de ME/CFS e são comumente relatados na PCS (Thomas, 2022).

4. Conclusão

Destarte, esta revisão de escopo respondeu ao longo da pesquisa as questões norteadoras supracitadas. A persistência de sintomas de longo prazo em alguns pacientes com COVID-19 abriu uma nova linha de pesquisa sobre os mecanismos subjacentes à ME/CFS. Identificaram-se que não há uma diferença significativa nas características clínicas/inflamatórias entre a PCS e ME/CFS. Entre os principais sintomas incluem fadiga, mal-estar pós-esforço, comprometimento cognitivo, distúrbios do sono, tontura, dor e alterações de humor em ambos os grupos. São mais frequentes em mulheres do que em homens. Por fim, evidenciou-se também que a duração média dos sintomas após COVID-19 foi maior na presença de sete comorbidades: hipertensão arterial crônica, diabetes, cardiopatia, câncer, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal crônica doença e fumante ou alcoólatra. Estudos futuros para obter melhores desfechos sobre a sintomatologia da Síndrome pós-covid-19 são imprescindíveis.

Referências

AROMATARIS, E.; MUNN, Z. Joanna Briggs Institute Reviewer's Manual. Australia: The Joanna Briggs Institute; 2017.

CARRUTHERS, B. M., et al. Myalgic encephalomyelitis: International Consensus Criteria. *J Intern Med.* 2011 Oct;270(4):327-38. doi: 10.1111/j.1365-2796.2011.02428.x. Epub 2011 Aug 22. Erratum in: *J Intern Med.* 2017 Oct;282(4):353. PMID: 21777306; PMCID: PMC3427890.

CHUDZIK, M., et al. Long-COVID Clinical Features and Risk Factors: A Retrospective Analysis of Patients from the STOP-COVID Registry of the

PoLoCOV Study. *Viruses*. 2022 Aug 11;14(8):1755. doi: 10.3390/v14081755. PMID: 36016376; PMCID: PMC9415629.

DONNACHIE, E., et al. Incidence of post-COVID syndrome and associated symptoms in outpatient care in Bavaria, Germany: a retrospective cohort study using routinely collected claims data. *BMJ Open*. 2022 Sep 22;12(9):e064979. doi: 10.1136/bmjopen-2022-064979. PMID: 36137635; PMCID: PMC9511014.

FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS, C., et al. Definindo Sintomas Pós-COVID (COVID Pós-Agudo, COVID Longo, Pós-COVID Persistente): Uma Classificação Integrativa. *Int. J. Environ. Res. Public Health* 2021 , 18 , 2621. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

HUANG, C., et al. Consequências de 6 meses do COVID-19 em pacientes com alta hospitalar: um estudo de coorte. *Lanceta*. 2021; 397 :220–232. doi: 10.1016/S0140-6736(20)32656-8. [Artigo gratuito do PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

JOANNA BRIGGS INSTITUTE (JBI). Joanna Briggs Reviewers' Manual: 2014 edition 2014a. Australia: JBI; 2014. [cited 2014 Jan 24]. Available from:<http://joannabriggs.org/assets/docs/sumari/ReviewersManual-2014.pdf>

KEDOR, C., et al. A prospective observational study of post-COVID-19 chronic fatigue syndrome following the first pandemic wave in Germany and biomarkers associated with symptom severity. *Nat Commun*. 2022 Aug 30;13(1):5104. doi: 10.1038/s41467-022-32507-6. Erratum in: *Nat Commun*. 2022 Oct 12;13(1):6009. PMID: 36042189; PMCID: PMC9426365.

KEDOR, C., et al. Análise de um estudo observacional prospectivo . *medRxiv* (2021) 22(5):bbab115. doi: 10.1101/2021.02.06.21249256

LV, Y., et al. Bioinformatics and systems biology approach to identify the pathogenetic link of Long COVID and Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome. *Front Immunol*. 2022 Sep 16;13:952987. doi: 10.3389/fimmu.2022.952987. PMID: 36189286; PMCID: PMC9524193.

MAZURKIEWICZ, I., et al. Course of fatigue among patients previously hospitalised due to COVID-19. *Neurologia i Neurochirurgia Polska* 2023, vol. 57, no. 1.

MIRANDA, D.A.P. de., et al. Long COVID-19 syndrome: a – meses de estudo longitudinal durante os dois primeiros picos epidêmicos no Sudeste do Brasil, *Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene* , Volume 116, Edição 11, novembro de 2022, Páginas 1007–1014, <https://doi.org/10.1093/trstmh/trace030>

OMS. Organização Mundial de Saúde. Relatório de situação do novo coronavírus (2019-nCoV)-1. Disponível online: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4

PAUL, B.D., et al. Desequilíbrio redox liga covid-19 e encefalomielite miálgica/síndrome de fadiga crônica . *Proc Natl Acad Sci USA* (2021) 118 (34):e2024358118. doi: 10.1073/pnas.2024358118 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

PREDA-NAUMESCU, A., et al. Manifestações ungueais em COVID-19: informações sobre uma doença viral sistêmica . *Distúrbio do Apêndice de Esqui* . 2021; 7 :1–6.

RETORNAZ F, REBAUDET S, STAVRIS C, JAMMES Y. Long-term neuromuscular consequences of SARS-Cov-2 and their similarities with myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome: results of the retrospective CoLGEM study. *J Transl Med*. 2022 Sep 24;20(1):429. doi: 10.1186/s12967-022-03638-7. PMID: 36153556; PMCID: PMC9509619.

SALZBERGER, B. et al. Epidemiologia do SARS-CoV-2. *Infection* 2021, 49 , 233–239. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed] AWMF online, Portal der wissenschaftlichen Medizin. S1-Leitlinie Post-COVID/Long-COVID. 2022. Disponível online: https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/020027L_S1_Post_COVID_Long_COVID_2022-08.pdf

SANTOS, C.M.; PIMENTA, C.A.; NOBRE, M.R. A estratégia PICO para construção da pergunta de pesquisa e busca de evidências. *Rev Lat Am Enfermagem*. 2007;15(3):508-11.

SPINICCI, M., et al. A infecção com variantes de SARS-CoV-2 está associada a diferentes fenótipos longos de COVID. *Vírus* 2022 , 14 , 2367.

<https://doi.org/10.3390/v14112367>

SUKOCHEVA, O.A., et al. Analysis of post COVID-19 condition and its overlap with myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome. *J Adv Res*. 2022 Sep;40:179-196. doi: 10.1016/j.jare.2021.11.013. Epub 2021 Nov 26. PMID: 36100326; PMCID: PMC8619886.

SZEWZYKOWSKI, C., et al. COVID longo: Associação de autoanticorpos funcionais contra receptores acoplados à proteína G com uma microcirculação retiniana prejudicada. *Int. J. Mol. ciência* 2022 , 23 , 7209. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed] AWMF online, Portal der wissenschaftlichen Medizin. S1-Leitlinie Post-COVID/Long-COVID. 2022. Disponível online: https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/020-0271_S1_Post_COVID_Long_COVID_2022-08.pdf

TENFORDE, M.W., et al. Duração dos sintomas e fatores de risco para retorno tardio à saúde habitual entre pacientes ambulatoriais com COVID-19 em uma rede de sistemas de saúde de vários estados – Estados Unidos, março a junho de 2020. *Relatório semanal de morbidade e mortalidade* , v. 69, n . 30, pág. 993-998, 2020.

THOMAS, M. The Fatigue-Related Symptoms Post-Acute SARS-CoV-2: A Preliminary Comparative Study. *Int J Environ Res Public Health*. 2022 Sep 16;19(18):11662. doi: 10.3390/ijerph191811662. PMID: 36141935; PMCID: PMC9516994.

TOKUMASU, K., et al. Clinical Characteristics of Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) Diagnosed in Patients with Long COVID. *Medicina (Kaunas)*. 2022 Jun 25;58(7):850. doi: 10.3390/medicina58070850. PMID: 35888568; PMCID: PMC9325226.

TRICCO, A.C., et al. PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR): Checklist and Explanation. Ann Intern Med. 2018 Oct 2;169(7):467-473. doi: 10.7326/M18-0850. Epub 2018 Sep 4. PMID: 30178033.

¹Graduanda em Enfermagem
UNEX | Feira de Santana – Bahia
<https://orcid.org/0000-0002-9253-5162>
E-mail: vitoria.ferreira@ftc.edu.br

²Graduanda em Enfermagem
UNEX | Feira de Santana – Bahia
<https://orcid.org/0009-0008-8149-0334>
E-mail: esther.fontenele@ftc.edu.br

³Graduanda em Enfermagem
Universidade Federal de Sergipe (UFS)
<https://orcid.org/0009-0003-1328-1622>
E-mail: darlene_andrade2502@hotmail.com

⁴Graduanda em Enfermagem
UNEX | Feira de Santana – Bahia
<https://orcid.org/0009-0000-7096-8322>
E-mail: limadaislaine@gmail.com

⁵Graduanda em Enfermagem
UNEX | Feira de Santana – Bahia
<https://orcid.org/0009-0003-6823-8867>
E-mail: kellypessoa06@gmail.com

⁶Graduanda em Medicina
Centro Universitário UNINOVAFAPÍ
<https://orcid.org/0000-0002-2100-2086>
E-mail: monnafeitoza@gmail.com

⁷Graduanda em Enfermagem

UNIFTC | Salvador – Bahia

<https://orcid.org/0009-0002-9444-638X>

E-mail: micavirtuosa@hotmail.com

⁸Enfermeiro pós-graduando em Terapia Intensiva

Faculdade Dom Pedro II | Tobias Barreto- SE

<https://orcid.org/0000-0001-8291-7004>

E-mail: alexandre.gois30@gmail.com

⁹Enfermeira pós-graduanda em Gestão em saúde

FAT | Feira de Santana – Bahia

<https://orcid.org/0009-0009-7726-8826>

E-mail: milenerodrigues18@hotmail.com

¹⁰Bacharel em Enfermagem

Centro Universitário Brasileiro – UNIBRA

<https://orcid.org/0000-0002-5418-7136>

E-mail: enfgleison@icloud.com

¹¹Graduando em medicina

Universidade Central do Paraguai – UCP

<https://orcid.org/0000-0003-4597-2818>

E-mail: dougllas.olliveira@live.com

¹²Graduando em medicina

Universidade Central do Paraguai – UCP

<https://orcid.org/0009-0005-2859-3543>

E-mail: eldersantosfreitasenf@gmail.com

¹³Graduando em medicina

Faculdade de Medicina de Olinda – FMO

<https://orcid.org/0000-0002-5730-6903>

E-mail: anabeatrizdemelocalado@gmail.com

¹⁴Biomédica

Instituto Esperança de Ensino Superior | Santarém – Pará

<https://orcid.org/0009-0004-7364-9609>

E-mail: gabriele.l.rosario@gmail.com

¹⁵Graduanda em Enfermagem

Universidade Iguazu (UNIG) | Nova Iguaçu – RJ

<https://orcid.org/0000-0002-8611-2892>

E-mail: ericam_moreira@hotmail.com

¹⁶Bacharel em Enfermagem

Faculdade Pitágoras – ICF

<https://orcid.org/0000-0002-8408-0209>

E-mail: carloshenriqueenf1@gmail.com

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil